

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Buning yana bir isboti ta’lim dargohlarida xotin-qizlar sonining ortib borayotganidan bilish mumkin. Shuning uchun oilaning moliyaviy ahvoli qanday bo‘lishidan qat’i nazar, bolalarni tarbiyalash, salomatligi va sifatli ta’lim olishiga eng avval e’tibor berish zarurdir. Shu tariqa, ta’lim va tarbiya orqali nafaqat falsafiy tushunchalar, balki ijtimoiy-siyosiy va huquqiy me’yorlar ham yosh avlodga yetkaziladi. Natijada, butun bir davlat va jamiyatning tafakkur darajasi yuqorilashadi.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim va salomatlik bir-birini to‘ldiruvchi ikki ustun sifatida inson kapitalini mustahkamlab, har bir shaxs va umuman jamiyatning farovonligini ta’minlaydi. Bu ikkovi o‘zaro bog‘liq: sog‘lom odam yaxshiroq ta’lim oladi, yaxshi ta’lim olgan odam esa o‘z salomatligini muhofaza qilish uchun bilimli qarorlar qabul qila oladi. Shu sababli, davlatlar va tashkilotlar ushbu sohalarga sarmoya kiritish orqali kelajak uchun eng muhim resurs – inson salohiyatini – rivojlantirishi zarur. Ta’lim va salomatlik inson kapitalining asosiy poydevori hisoblanadi. Ta’lim insonni bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlasa, salomatlik uning bu imkoniyatlardan to‘liq foydalanishi uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Bu ikki omil birgalikda shaxsning ham, jamiyatning ham rivojlanishini ta’minlaydi. Shuning uchun ta’lim va sog‘liqqa investitsiya qilish kelajakdagi muvaffaqiyatning kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

4. Nuriddin, S. (2024). IMPACT OF MIGRATION PROCESSES ON HUMAN CAPITAL. *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal*, 2(1), 12-14.
5. Saidkulov, N. A. (2024). THE ROLE OF THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITA. *Academic research in educational sciences*, 5(TSUE Conference 1), 66-70.
6. <https://demografiya.uz/uz/ilmiy-tahliliy-axborotnoma/mamlakatlar-bo-yicha-chaqaloqlar-o-limi-darajasi/>

UCHINCHI RENESANS QURISHDA O‘QUVCHILARDA NOSTANDART TAFAKKUR TARZINI RIVOJLANTIRISH.

Raxmonova Gulchexra Salaydinovna

CHDPU Milliy g‘oya huquq ta’lim kafedrasida v.b.dotsenti (PhD)

Annotatsiya

Mazkur maqola uchinchi renesans qurish davrida yurtimiz ta’lim muassasalarida olib borilayotgan, o‘quvchilar o‘rtasida kreativ va nostandart fikrlash va dars mashg‘ulotlarida, bu jarayonda ta’lim mazmunini uzviyligini ta’minlashni mavjud xolati, mavjud muammo va kamchiliklar, ularni echimiga doir masalalar ilmiy-metodik tahlil qilingan. Shu bilan birga ta’lim samaradorligiga xizmat qiluvchi zamonaviy yondashuvlar, nostandart va kreativ fikrlashning dars mashg‘ulotlarida qo‘llashga oid

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tavsiyalar xorijiy va maxaliy tajribadan kelib chiqib ilgari surilgan. O‘zbekiston Respublikasida Milliy ta’lim dasturining mazmun-mohiyatini yoritish ham maqsad qilingan. O‘rganilgan xolatlar taxlilidan kelib chiqib, o‘quvchi-yoshlarning tafakkur va fikirlash darajasiga munosabat bildirish, ko‘nikmalarni oshirishga doir takliflar ilgari surilgan.

Аннотатсия

В данной статье в третий ренессансный период строительства учебных заведений нашей страны, в творческом и нестандартном мышлении и уроках учащейся молодежи, научно и методически анализируются современное состояние обеспечения целостности содержания образования в этом процессе, существующие проблемы и недостатки, а также вопросы, связанные с их решением. Подходы, рекомендации по использованию нестандартных - стандартное и творческое мышление на уроках выдвигалось на основе зарубежного и отечественного опыта. На основе анализа изученных ситуаций были выдвинуты предложения по реагированию на уровень мышления и мышления учащихся по повышению их квалификаций.

Abstract

In this article, during the third renaissance period of the construction of the educational institutions of our country, in the creative and non-standard thinking and lessons among students, the current state of ensuring the integrity of the educational content in this process, the existing problems and shortcomings, and the issues related to their solution are scientifically and methodically analyzed. Approaches, recommendations regarding the use of non-standard and creative thinking in the lessons were put forward based on foreign and local experience. Based on the analysis of the studied situations, proposals were put forward to respond to the level of thinking and thinking of students and improve their skills.

Kalit so‘zlar: Ta’lim sohasida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida nostandard va kreativ fikrlash orqali mustaqil ta’lim ta’lim bilan yondashgan holda sinfdan tashqari ta’lim, keylar va kasuslar birgalikda o‘rganish.

Ключевые слова: в сфере образования, самостоятельное обучение через нестандартное и творческое мышление между учителями и учениками, внеклассное обучение, кейсы и кейсы вместе.

Ta’lim sifati va samaradorligiga erishish faqatgina o‘quvchilarning bilim olish qobiliyati va iqtidoriga bog‘liq bo‘lib qolmasdan, balki unga berilayotgan o‘quv materiallarining sifati, ta’lim jarayonini to‘g‘ri tashkil qilish va yondashuvlarni to‘g‘ri belgilash, o‘qituvchilarning zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodikalardan foydalanish mahoratiga ham bog‘liq. Shu nuqtai nazardan o‘quvchilarda nostandard

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tafakkur tarzini rivojlantirish modelini ishlab chiqish, unga ta'sir etuvchi omillarni asoslantirish bugungi kunda pedagogik faoliyatni olib borayotgan har bir shaxsdan talab etiladigan kasbiy kompetensiya bilan bog'liq hodisalardir. Bunda, eng avvalo, ta'lim tizimida o'quvchi intellekti va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bilish va o'rganishga nisbatan rang-barang yondashuvlar ko'nikmasini shakllantirish, o'rganilayotgan muammoning dolzarbligi, ijtimoiy shart-sharoit bilan bog'liqligi, hayotiy zarurati, shaxs kamoloti va o'z-o'zini rivojlantirishga yo'nalganligi bilan bog'liq jihatlarni qanoatlantirish hamda mazkur omillarni kasbiy kompetensiya nuqtai nazaridan tahlil qilish talab etiladi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ta'lim jarayonida qiymat birligi va maqsad muvofiqligi uyg'unligini ta'minlagan holda, o'quvchining shaxsiy mas'uliyati va intellektual salohiyatini rivojlantirish, uni nostandart ijodiy fikrlashga yo'naltirish hamda o'zini-o'zi takomillashtirish bilan bog'liq individual sifatlarni qaror toptiradi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida o'quvchilarda nostandart tafakkur tarzini rivojlantirishda maktab ta'limi jarayonida ta'lim oluvchining intellektual xususiyatlarini individual namoyon etishiga motivatsion shart-sharoitni yaratish, nostandart ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun didaktik imkoniyatlardan yuqori darajada foydalanish lozim. Bugungi kunda maktab ta'lim jarayonida yuqorida biz ta'kidlagan ilmiy mulohaza va yondashuv masalalari etarlicha o'rganilmagan, qolaversa, nazariy asoslantirilmagan davr muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

Bizning nuqtai nazarimizcha, o'quvchi shaxsida nostandart tafakkurni shakllantirish uning individual va tipologik ijodkorlikka xos xususiyatlari bilan asoslagan holda rivojlantirish maqsadga muvofiq va uni yuzaga olib chiqish bevosita unga ta'sir etuvchi tashqi omillar hamda mavjud shart-sharoitlarga bog'liq. Bunda o'quvchining ijod sohasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan, kognitiv va shaxsiy shakllanish masalalariga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'lib, ijodiy qobiliyatning mohiyati, tuzilishi, tavsifi, tahlili, pedagogik ta'minoti, shakllantirish jarayoni, amaliy mexanizmlari hamda turli usul va yo'llarini pedagogik jihatdan tavsiflash va ilmiy-amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish zarur.

Pedagogik yondashuvlar nuqtai nazaridan masala mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, o'quvchilarda barcha sohalarga xos bo'lgan “tabiiy ijodkorlik” elementlari mavjud bo'lib, uni ma'lum shart-sharoitlar asosida ilg'ash, yuzaga chiqarish va yo'naltirish mumkin. Bunda, eng avvalo, ota-ona va o'qituvchidan kuchli e'tibor talab etilib, bola bilan muloqot o'rnatish borasida to'g'ri va omilkor yo'nalishni belgilab olish hamda rag'bat metodikasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Jazolash metodlari o'quvchi shaxsida mavjud ijodiy o'ziga xoslik va nostandart tafakkurni “o'ldiradi”. Chunki nostandart tafakkur tarzi, aksariyat hollarda, tengdoshlar tomonidan kulgi bilan qarshi olinadi va

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o‘quvchida o‘z “men”ini namoyon qilishi uchun to‘sqinlik qiladi. Shuningdek, o‘quvchilarning nostandart fikrlashga yo‘naltiruvchi usullardan foydalangan holda mavhum-mantiqiy masalalarga o‘yin faoliyati orqali olib kirish hamda evristik fikrlash usullari orqali faoliyat va jarayon uyg‘unligini ta‘minlash bu jarayonda qo‘l keladigan yondashuv hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvda o‘quvchi shaxsida shakllantiriladigan nostandart nevrologik fikrlash usullari quyidagilar bilan asoslanishi mumkin: o‘quvchi tomonidan mavjud masala mohiyatiga nisbatan mantiqiy va o‘zgaruvchan fikrlash qobiliyati negizida yondashish; masala mohiyatini anglagan holda uning echim va yo‘llarini bir nechta nostandart muqobil variantlarini taxmin qilish qobiliyatini shakllantirish; mavjud masalaga nisbatan shaxsiy qiziquvchanlikning ortishi hamda tahlil qilish orqali hodisa va jarayonlar o‘rtasidagi bog‘liqlik va farqni anglash qobiliyati; intuitiv mexanizm (hissiy yondashuv) va ratsional bilimlar asosida assotsiatsiyani ta‘minlay olish va qarorlar qabul qilish; narsa va hodisalar o‘rtasidagi o‘xshashlik va ehtimollilik manbalarini ajratish va sintezlash; ilmiy g‘oya va qarashlarni ratsional asoslash hamda mobillikka asoslangan echimlarni taklif etish qobiliyati.

O‘quvchilarning zamonaviy ta‘lim faoliyati jarayonida intellektual qobiliyati va nostandart ijodiy yondashuv samaradorligini rivojlantirish ma‘lum tizimga asoslangan va aniq maqsad sari yo‘naltirilgan model negizida shakllantirilishi maqsadga muvofiq bo‘lib, biz uni quyidagicha tashkil etish va amalga oshirishni lozim topdik:

Ta‘lim jarayonida o‘quvchilar nostandart tafakkur tarzini rivojlantirish modelining komponentlari quyidagilardan iborat:

Maqsad: ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirish va nostandart ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.

Vazifalar:

- o‘quvchilarning individual qiziqishlarini oshirish va ijodkorlikka yo‘naltirish hamda pedagogik rag‘batlantirish;
- o‘quvchilarning nevrologik ijodiy faoliyatga yo‘naltirish va aqliy faoliyat motivatsiyasini psixologik-pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlash;
- o‘quvchilarda maktab ta‘lim jarayonida o‘tiladigan fan va predmetlarga nisbatan mantiqiy va evristik yondashuv ko‘nikmalarini qaror toptirish;
- o‘quvchilarning nostandart ijodiy fikrlashini rivojlantiruvchi darslarni tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan maqsadli foydalanish;
- o‘quvchilarni ta‘lim olishga nisbatan subyektiv yondashuvini psixologik jihatdan rag‘batlantirib, pedagogik shart-sharoitlarni yaratib berish;
- maktab ta‘lim tizimidan o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ijtimoiy psixologik munosabat hamda pedagogik qadriyat maqomini saqlab qolgan holda, uning qadr-

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qiymatini oshirish yuzasidan zarur ijtimoiy himoya mexanizmlarini su'bek va obyekt faoliyatda namoyon bo'lishini ta'minlash;

- zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etish va uning samaradorligi bilan bog'liq jarayonning monitoringini yuritish hamda olingan ma'lumot, chiqarilgan xulosaga ko'ra faoliyat muvofiqligini ta'minlash.

Komponentlar: ta'lim berish jarayonida pedagogdan zamonaviy nuqtai nazardan yondashish kompetentligi talab etilib, ilmiy xarakterli tahlil va mantiqiy izchillikka ega bo'lgan tizimli yondashuv hamda o'quvchilarning individual xususiyati, aqliy va jismoniy rivojlanish proporsiyasi, qolaversa, yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagilarga yo'naltirish maqsadga muvofiq:

- birinchidan, o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan ishtiyoqi va kognitiv faoliyati muvofiqligini ta'minlash;

- ikkinchidan, o'quvchilarning qiziqish va qobiliyati, hissiy munosabatlari, ta'lim qadriyatiga yo'nalganligi, ijodkorlik sifatleri hamda subyektiv potentsiali va obyektiv ta'sir uyg'unligi natijasida kreativlikni namoyon etish bilan bog'liq jarayonni pedagogik-psixologik tahlil qilish;

- zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarga uzatilishi lozim bo'lgan ta'lim sifatini boyitish va pedagogik texnologiyalardan foydalanish;

- o'quvchining ta'lim olishga bo'lgan layoqatini oshirish va nostandart ijodiy fikrlash jarayonini rivojlantirish;

- ta'lim jarayonida va undan tashqari vaziyatlarda o'quvchining intellektual sifatlarini rag'batlantiruvchi va shakllantiruvchi manbalar bilan to'yintirib borish hamda nostandart ijodiy rivojlanish ustuvorligini ta'minlash.

O'quvchilar shaxsini rivojlantiruvchi nostandart ta'lim tamoyillari bilan an'anaviy o'quv dasturini boyitish, ularning intellektual salohiyatini oshirib, nostandart ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonini faollashtiradi hamda shaxsiy tajribasini shakllantirib, bu borada ko'nikma va malakani qaror toptiradi.

Pedagogik jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, maqsadli va anglangan faoliyat turi bilan amalga oshirilgan o'quv mashqlari muntazam takroriy bajarilishi, o'quvchi tomonidan topshiriq va vazifalarni yuqori darajada o'zlashtirishga olib kelsa, ikkinchi tomondan, uning o'ziga bo'lgan ishonchning ortishiga xizmat qiladi. Bu jarayon bevosita o'zlashtirishi yuqori bo'lgan o'quvchilar tomonidan maqsadli nostandart ijodiy yondashishga nisbatan motivatsiyani rivojlantiradi hamda o'quvchilar tomonidan barcha fanlarni o'zlashtirishda ratsionallik elementlari namoyon bo'lib, o'ziga xos kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda “qulay makon” qaror topadi.

Xulosa qilib aytganda, maktab ta'lim tizimida o'quv mashg'ulotlarni tashkil etish, ularning nostandart va qiziqarli topshiriq hamda vazifalar bilan boyitilishi o'quvchi

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

shaxsida nostandart ijodkorlik elementlarini shakllantirib, istiqbolda uning rivojlanishiga zamin bo‘lib xizmat qiladi.

Bunda quyidagilarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- nostandart tavsiya etilayotgan mavzu va darslar o‘quvchi shaxsida rivojlanayotgan muammolarni hal qilishga hech qanday asos bo‘lib xizmat qilmasa-da, biroq uning ongida masala mohiyatiga nisbatan bir nechta muqobil yo‘llar bilan yondashish mumkin ekanligi xususidagi axborotni singdiradi;

- o‘quvchi hayotida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan shartli va shartsiz qiyinchiliklardan cheklanmaydi, balki uni nostandart ijodkorlik yo‘li bilan hayotidan mutlaqo uzoqlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

- o‘quvchilar o‘zlarining tasavvur va fantaziyalarini erkin, nostandart ifoda etishlari orqali mavjud jarayon va voqelikni real voqelik bilan bog‘lay olish imkoniyatini, mustaqil qo‘lga kiritish ko‘nikmasini shakllantiradi;

- nostandart ijodiy faoliyat orqali o‘quvchi o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirib, istiqbolda real kasbni tanlash hamda jamiyat uchun muhim shaxs ekanligini anglaydi;

- nostandart fikrlash jarayoni past intellektga ega bo‘lgan o‘quvchilarning kelajakda yuqori hayotiy samaradorlikka erishishida zamin bo‘lib xizmat qiladi;

- nostandart ijodiy fikrlash (oila va ta‘lim muhitida) ko‘p cheklovlar mavjud bo‘lgan vaziyatda insonni aql darajasi bilan bog‘lashga olib keladi;

- nostandart ijodiy fikrlash o‘quvchining intellektual imkoniyatlarini oshirib, individual qobiliyatlari dinamikasini rivojlantiradi.

Umuman, tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida o‘quvchilarda nostandart tafakkur tarzini rivojlantirish modeli ta‘lim mazmunini isloh qilishni, chuqurlashtirishni, o‘quvchilardagi ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga yo‘naltirilishini nazarda tutadi. Bu esa bugungi kunda dunyo mamlakatlari maktab ta‘limiga qo‘yilayotgan talablarga muvofiq keladi. O‘quvchilarda nostandart tafakkur tarzini qaror toptirish ularning ilmiy va kasbiy salohiyatidan foydalanish koeffitsiyentini bir necha karraga oshiradi. Buning natijasida jamiyatda ilmiy yutuqlar, innovatsion loyihalar, ratsionalizatorlik takliflarining soni va sifati ortadi. Bu esa jamiyatning ilmiy yutuqlar asosida rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida"gi PF-5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 08.10.2019 y.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli